

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 40 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	

O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI

Bakirov Sanjar Davlatovich

O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi
Tayanch doktranti

Annotatsiya: Maqolada Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasining ustuvor yo'nalishlari, sohalari va vazifalarining bajarilishi bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijalari haqida fikr-mulohazalar bildirilgan. Yashil iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlari sifatida energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish, suvdan foydalanish samaradorligini yaxshilash masalalari o'rganilgan. Shuningdek, Yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlayotgan xalqaro moliya institutlarining hisobotlari tahlil qilinib, ularning Yashil iqtisodiyotga o'tish doirasidagi loyihalarni moliyalashtirishda ishtirok etayotganligi bayon etilgan. Maqolada, shuningdek, O'zbekistonning Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha asosli ko'rsatkichlar ham keltirilgan. Ushbu ko'rsatkichlar mamlakatning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarini ifodalaydi.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, Yashil siyosat, Yashil moliyalashtirish, globallashuv, BRIKS, The Green Growth Knowledge Partnership (GGKP).

Abstract: The article provides insights into the results of implementing the priorities, sectors, and tasks of the strategy for transitioning to a "green" economy. Key areas of the "green" economy examined include improving energy efficiency, developing renewable energy sources, adapting to the impacts of climate change, and enhancing water use efficiency. Reports of international financial institutions supporting the "green" economy have also been analyzed, highlighting their participation in financing projects within the framework of transitioning to a "green" economy. Additionally, the article presents substantiated indicators of Uzbekistan's strategy for transitioning to a "green" economy, reflecting the country's efforts to achieve sustainable development goals.

Key words: Green economy, green policy, green financing, globalization, BRICS, The Green Growth Knowledge Partnership (GGKP).

Аннотация: В статье представлены размышления о результатах работы по выполнению приоритетных направлений, отраслей и задач стратегии перехода к «зелёной» экономике. В качестве приоритетных направлений «зелёной» экономики изучены вопросы повышения энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии, адаптации к последствиям изменения климата, улучшения эффективности использования воды. Также проанализированы отчёты международных финансовых институтов, поддерживающих «зелёную» экономику, и их участие в финансировании проектов в рамках перехода к «зелёной» экономике. В статье также приведены обоснованные показатели реализации стратегии перехода Узбекистана к «зелёной» экономике, которые отражают усилия страны по достижению целей устойчивого развития.

Ключевые слова: «зелёная» экономика, «зелёная» политика, «зелёное» финансирование, глобализация, БРИКС, The Green Growth Knowledge Partnership (GGKP).

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston ob-havo o'zgarishlari oldida zaif va mamlakatning chidamlilik indeksi past ekanligi qayd etilgan. Bu esa o'z navbatida, mamlakat iqtisodiyotini yanada barqarorlashtirish va Yashil iqtisodiyotga aylantirish uchun mamlakatdagi mavjud ekologik muammolar hamda iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradigan boshqa xavf omillari ustida ko'proq ishlash kerakligini ko'rsatadi.

“Rivojlanayotgan mamlakatlar o'tkir ijtimoiy va ekologik tahdidlarni hal etishi kerak, buning uchun ko'p tomonlama moliya institutlari muhim o'rin tutishi mumkin va shart. O'zbekiston ustuvor investitsiyaviy va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish uchun BRIKSning yangi Taraqqiyot banki bilan yaqin hamkorlik o'rnatishni rejalashtirgan. Shuningdek, innovatsiya, raqamli iqtisodiyot, Yashil taraqqiyot va energetika, to'siqsiz elektron tijorat kabi sohalarda amaliy hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdormiz.”¹

Yashil o'tish mustaqil jarayon emas, balki barqaror va inklyuziv bozor iqtisodiyotiga o'tishning ajralmas qismidir. Yashil siyosat resurslar va boylikning yanada samarali taqsimlanishiga, raqobatbardosh korxonalarining rivojlanishiga olib keladi. Yashil yondashuv resurslarning samarali ishlatilishiga va atrof-muhitning oqilona boshqarilishiga e'tibor qaratadi. Bu esa samarali tabiiy resurslar bazasini saqlab qolgan holda boshqa sohalarda o'sish uchun ko'proq resurslarni bo'shatadi. Yashil siyosat yashil texnologiyalar va yechimlardan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu yangi ish o'rinlari yaratadigan, shuningdek, samarasiz davlat korxonalarining rivojlanishini ushlab turgan iqtisodiyotni yanada faollashtiradigan yangi ishtirokchilar va ularning tajribasi, innovatsiyalar hamda kapitalni talab qiladi. Yashil o'tish, o'zgarishlardan zarar ko'rgan ishchilarga ta'sirni yumshatish, ularning yashil imtiyozlar va imkoniyatlardan foydalanishiga ustuvor ahamiyat berish orqali o'tishning salbiy oqibatlarini bartaraf etadi. Buning natijasida jamoatchilikning iqtisodiy islohotlarni qabul qilishi kuchayadi va o'tish jarayoni o'z yo'lida davom etishi mumkin bo'ladi.²

Yashil o'sish bo'yicha bilimlar hamkorligi (The Green Growth Knowledge Partnership, GGKP) 2012-yilda tashkil etilgan bo'lib, unga Yashil o'sishning global instituti, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoat bo'yicha yuqori darajali vakillaridan iborat Rahbar qo'mita rahbarlik qiladi. Shuningdek, Taraqqiyot tashkiloti va Jahon banki 75 dan ortiq hamkor tashkilotlarni birlashtiradi.

“Yashil forum” bilim va o'rganish bo'yicha ishtirok etishni osonlashtiradi – barqaror iqtisodiy o'tishga intilishda mutaxassislar o'zaro fikr almashish va muhokama qilish uchun onlayn interaktiv hamjamiyat maydonidir. Yashil forum global mavzular bo'yicha munozaralarni o'z ichiga oladi, shuningdek, foydalanuvchilar uchun muayyan mavzular, tashabbuslar va loyihalarga yo'naltirilgan maxsus guruhlar yaratish imkoniyatini taqdim etadi.³

Shuni ta'kidlash kerakki, Yashil iqtisodiyotga o'tishning asosiy maqsadlari sifatida iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish hamda global iqlim muammolariga moslashishni kiritish mumkin. Mazkur belgilangan maqsadlarga erishish uchun texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish talab etiladi.

Bu borada mamlakatimizda iqlim o'zgarishi sharoitida samarali, resurs tejankor va ekologik xavfsiz iqtisodiyotni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi “2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4477-son⁴ qarori qabul qilindi.⁵

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Buyuk Britaniya hukumatiga dastlab atrof-muhit bo'yicha hisobot sifatida taqdim etilgan mazkur manba “Barqaror rivojlanish” atamasining konseptual ta'rifini, iqtisodiy taraqqiyotni prognozlash, loyihalarni baholash va barqaror rivojlanish natijalari bo'yicha ko'maklashishni maqsad qilgan.

Birinchi «Blueprint» hisoboti iqtisodiyotning atrof-muhit siyosatiga yordam berishi, iqlim o'zgarishi, ozon qatlaminin yemirilishi, tropik o'rmonlarning yo'qolib borishi va rivojlanayotgan mamlakatlarda tabiiy resurslarning yo'q bo'lib ketishining oldini olishga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jumladan, bir necha o'n yilliklar davomida atrof-muhit iqtisodiyoti bo'yicha tadqiqotlar va amaliyotga asoslangan prognozlash tushunchasi shakllantirilgan.⁶

Jahon banki va XMK O'zbekistonning iqtisodiyot, jamiyat va xususiy sektorni o'zgartirish va modernizatsiya

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “BRIKS plyus” formatidagi sammitda so'zlagan nutqidan/ 24.10.2024/ <https://president.uz/oz/lists/view/7641>

2 Vaxabov, A., & Nazarov, N. (2024). Mamlakatimizda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasining ustuvor yo'nalishlari. “YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT,”1(1). https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss1/a762

3 <https://www.greenpolicyplatform.org/about-us>

4 <https://lex.uz/docs/-4539502>

5 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-oktyabrdagi “2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 841-sonli qarori.

6 Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice. Molly Scott Cato. Earthscan, –2009-224.

qilish borasidagi ulkan islohotlarini qo'llab-quvvatladi va shu orqali mamlakat uchun ko'plab muhim marralarni qo'lga kiritishga hissa qo'shdi. Qishloq xo'jaligini isloh qilish orqali paxta yig'im-terimidan majburiy mehnatga barham berish hamda Navoiy viloyatida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha birinchi yirik, xususiy ishlab chiqilgan va boshqariladigan ob'ekt – quyosh fotoelektr stansiyasining ishga tushirilishi diqqatga sazovor misollardir.

John Kingsley Woode yashil moliya va yashil o'sish bilan bog'liq adabiyotlarni keng qamrovli o'rganib, 70 ta tegishli tadqiqotni tanqidiy tahlil qilib, umumlashtiradi. Tadqiqot natijalari yashil moliya va yashil o'sish o'rtasida sezilarli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Tadqiqotda, shuningdek, yashil o'sishga ta'sir ko'rsatadigan boshqa omillar aniqlangan bo'lib, ularning eng muhimlari mamlakatning siyosiy kontekstlari, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bosqichlari, iqtisodiy rivojlanish darajasi, energiya iste'moli va texnologik innovatsiyalardir. U yashil obligatsiyalarni yashil o'sish uchun eng keng tarqalgan moliyaviy mahsulot sifatida topadi. Yashil moliya va yashil o'sish o'rtasidagi munosabatlarning ahamiyatini baholashda iqtisodiy modellardan eng ko'p foydalanilgan, matn va kontent tahlillari esa kamroq qo'llanilgan.

Ashtosh Yadav, Bright Akwasi Gyamfi, Simplice A. Asongu va Deepak Kumar Behera kabi olimlar BRICS davlatlarida yaxshi boshqaruv, qayta tiklanadigan energiya investitsiyalari va yashil moliya o'rtasidagi murakkab dinamikalarni o'rganganlar. Tadqiqotning maqsadi yashil moliya va boshqaruv samaradorligining qayta tiklanadigan energiya investitsiyalarining CO2 chiqindilariga ta'sirini qanday tartibga solishini baholashdir. Ular ikki o'n yillikni qamrab olgan batafsil tahlilni o'tkazgan va asosiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni hamda CO2 chiqindilarini aniqlagan. Natijalar qayta tiklanadigan energiya investitsiyalari, kuchli boshqaruv va strategik yashil moliya hamkorligida CO2 chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishini ko'rsatadi.

O'zbek olimlaridan N. Hakimov iqtisodiy rivojlanishning barqaror bo'lishi uchun yashil moliyalashtirishning ahamiyatini ta'kidlab, O'zbekistonda ekologik toza va barqaror loyihalarga investitsiyalarni jalb qilish zaruriyatini qayd etgan. U yashil moliyalashtirishning moliyaviy manbalarini diversifikatsiya qilish, shu jumladan xalqaro hamkorlik va davlat-xususiy sheriklik modelining ahamiyatini ta'kidlagan. Shuningdek, ekologik loyihalarni moliyalashtirishda yashil obligatsiyalar va yashil kreditlar kabi yangi moliyaviy instrumentlarning joriy etilishini qo'llab-quvvatlash mumkinligini aytgan.

A.V. Vaxobov O'zbekiston iqtisodiyotida yashil loyihalarni moliyalashtirishning amaliy muammolari haqida fikr yuritar ekan, davlatning roli va siyosatining ahamiyatiga urg'u bergan. U davlat tomonidan beriladigan soliq imtiyozlari va subsidiyalar orqali yashil loyihalarni rag'batlantirish zarurligini ta'kidlagan. Shuningdek, u yashil kreditlar va karbon bozorlarini rivojlantirish, xususan, ekologik toza energetika loyihalarini moliyalashtirishda banklar va moliya institutlarining rolini oshirish lozimligini bildirgan.

Sh.X. Xajibakiyev ekologik barqarorlikni ta'minlashda yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni moliyalashtirishning o'rni haqida fikr bildirgan. U yashil iqtisodiyotning rivojlanishida texnologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik zarurligini ta'kidlab, davlat-xususiy sheriklik modelining yuqori samaradorligini ko'rsatgan. Shuningdek, u O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya resurslaridan foydalanish bo'yicha ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun maxsus sarmoya fondlari va yashil investitsiya fondlarini yaratish zarurligini aytgan.

Umuman olganda, bu olimlarning fikriga ko'ra, O'zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirishni rivojlantirish uchun bir qator asosiy omillar mavjud. Davlat tomonidan ekologik loyihalarga qo'llab-quvvatlash, yashil moliyaviy instrumentlardan foydalanish, xususiy sektorning faolligi, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik va yangi texnologiyalarga investitsiyalar kiritish muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish, jumladan, Parij bitimi majburiyatlarini bajarish maqsadida, 2019-yil 4-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4477-son⁷ qarori qabul qilindi.

2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasining to'rtta ustuvor yo'nalishlari belgilangan bo'lib, asosiy e'tibor energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'zlashtirish, iqlim o'zgarishlari oqibatlariga moslashish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilganligini kuzatish mumkin.

Yashil iqtisodiyotga investitsiyani o'rganishda ilmiy asoslangan tizimli tahlil, statistik baholash, qiyosiy taqqoslash usullari va xalqaro institutlarning Yashil moliyalashtirishidan keng foydalanildi. Xususan, mavzuga

7 <https://lex.uz/docs/-4539502>

oid adabiyotlar va manbalarni tahlil qilishda tizimli tahlil metodi qo'llanildi.

Tahlil va natijalar

Jahon bankining "Yashil, Barqaror va Inklyuziv Rivojlanish" (GRID) yondashuviga asoslangan diagnostika yuqori daromadli mamlakatlarga taqqoslaganda, o'zgarishlar talab etiladigan sohalarni aniqlaydi. Iqtisodiy mahsulotning iste'mol qilingan har bir kilogramm materialiga 0,8 AQSh dollari miqdoridagi resurs samaradorligi Yevropa Ittifoqi (Yel) va boshqa daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan mamlakatlardagi o'rtacha ko'rsatkichdan ancha past – 2,9 AQSh dollari.

O'zbekistonda, ayniqsa, suv samarasiz ishlatiladi: foydalanilgan suvning har bir kubometri uchun iqtisodiy unumdorlik daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan mamlakatlarga qaraganda 14 dollarga past. O'zbekistonning yalpi ichki mahsulot (YalM) birligiga to'g'ri keladigan energiya iste'moli YeMO mintaqasidagi o'rtacha ko'rsatkichdan qariyb uch baravar va qo'shni Qozog'istonnikidan ikki baravar ko'p. Degradatsiyaga uchragan yerlardagi changning shamol ta'sirida ko'chishi, shuningdek, shahar va sanoat manbalaridan chiqadigan qattiq zarrachalar havoni ifloslantirishi holatini og'irlashtiradi. Aholining katta qismi muntazam ravishda nosog'lom deb hisoblangan havodan nafas oladi. Yalpi ichki mahsulotning 6 foiziga teng bo'lgan tasodifiy bo'lmagan o'lim holatlari havo ifloslanishi bilan bog'liq. Yer degradatsiyasi iqtisodiyot uchun juda qimmatga tushadi: atrof-muhitning degradatsiyasi YalMning 4 foiziga teng zarar keltiradi.

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha jamoaviy harakatlar doirasida mamlakatlar kam uglerodli siyosatni qabul qilmoqdalar. Natijada, qazib olinadigan yoqilg'iga global talab asta-sekin kamayib bormoqda. Ko'p uglerod talab qiluvchi eksportga ta'sirni tahlil qilish natijalariga ko'ra, O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti va farovonligiga sezilarli darajada putur yetishi mumkin. O'zbekistonning asosiy eksport bozorlari o'rtasida siyosatni muvofiqlashtirish, jumladan, ko'p uglerod talab qiluvchi mahsulotlarga transchegaraviy soliqlar qo'llash orqali turli ssenariylarga ko'ra, 2050-yilgacha O'zbekistonning tabiiy gaz va neft eksporti 40 foizgacha kamayishi mumkin.

Shunga qaramay, O'zbekiston kam uglerodli siyosat olib borish orqali bu ta'sirlarni yumshata oladi. Boshqacha aytganda, yer degradatsiyasi, suv tanqisligi va havoning qattiq zarrachalar bilan ifloslanishi dolzarb muammolar hisoblanadi. O'zbekistonning yuqori darajada energiya va uglerod talab qiladigan iqtisodiyoti mamlakatni uglerod darajasini kamaytirishga doir global siyosat va asosiy savdo hamkorlarining moslashtiruvchi chegara soliqlari oldida zaif qilib qo'yadi. Iqlim o'zgarishiga moslashuv choralarisiz esa mamlakatning ekologik muammolari va past darajadagi ijtimoiy chidamliligi yanada chuqurlashishi mumkin.⁸

O'zbekiston hukumati tabiiy resurslardan barqaror va samarali foydalanish, kam uglerodli energetika, ifloslanish darajasini pasaytirish, tabiiy ofatlar va iqlim o'zgarishi oqibatlariga tayyor turishga asoslangan iqtisodiy o'sish modeliga intilmoqda. Rivojlanish bo'yicha xalqaro hamkorlar O'zbekistonga 2030-yilgacha Yashil o'tish strategiyasini amalga oshirishda va 2050-yilgacha iqtisodiyotni karbonsizlash bo'yicha uzoq muddatli istiqbolni ishlab chiqishda yordam bermoqda.

Yashil o'sishning kelishilgan ustuvor yo'nalishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Aholini muhofaza qilish, zarar ko'rgan hududlar, aholi guruhlari va iqtisodiyot tarmoqlariga moliyaviy hamda boshqa favqulodda yordamlar ko'rsatish orqali tabiiy ofatlarga tayyorlik va iqlim o'zgarishiga chidamlilikni oshirish.

Bozor islohotlari, qishloq va suv xo'jaligi sohasidagi inklyuziv siyosat, shuningdek, xususiy sektorni tegishli jarayonlarga jalb qilish orqali tabiiy resurslardan barqaror va samarali foydalanish.

Chiqindilarni kamaytirish, korxonalarini modernizatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish hamda issiqxona gazlari chiqishini kamaytirish orqali sanoat va iqtisodiyotni Yashil rivojlantirish.

Iqtisodiyot tarmoqlarining Yashil o'tishini qo'llab-quvvatlash uchun Yashil investitsiyalar va innovatsiyalarni rivojlantirish.

Barqaror va inklyuziv urbanizatsiya, Yashil iqtisodiyotga o'tishdan eng ko'p zarar ko'rgan aholi va hududlarni qo'llab-quvvatlash, jumladan, kompetentsiyalarni rivojlantirish va Yashil ish o'rinlarini yaratish.

1. O'zbekiston uchun Quyosh va qayta tiklanadigan energiyani saqlash (USRES) loyihasi:

Loyiha maqsadi O'zbekistonda xususiy sektor tomonidan qayta tiklanadigan energiya ta'minotini oshirishdir. Loyiha quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar tomonidan Buxoro uchastkasida 250 MVt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi qurilishi va ekspluatatsiyasi.

63 MVt/126 MVt quvvatga ega akkumulyator energiyasini saqlash tizimi (BESS) tashkil etilishi.

Davlat tomonidan energiya xarid qilish kafolati.

Loyiha Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki (XTTB) asosidagi to'lov kafolati orqali qo'llab-quvvatlangan.

⁸ "The World Bank and the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan. 2022. Towards a Greener Economy in Uzbekistan. ©World Bank."

Asosiy tafsilotlar

Loyiha tafsilotlari

Loyiha identifikatori P181434	Status Faol	Guruh sardori Bahodir Amonov, Filipp Lam, Ferhat Esen	Qarz oluvchi ² Iqtisodiyot va moliya vazirligi
Mamlakat O'zbekiston	Tasdiqlangan sana (kengash taqdimoti bo'yicha) 2024 yil 3 yanvar	Loyihaning umumiy qiymati ¹ 435,00 million AQSh dollari	Amalga oshiruvchi agentlik "O'zbekiston milliy elektr tarmog'i" aksiyadorlik jamiyati
Mintaqa Yevropa va Markaziy Osiyo	Moliyaviy yil ³ 2024 yil	Majburiyat miqdori 0,00 million AQSh dollari	Atrof-muhit toifasi Yo'q
Oxirgi yangilanish sanasi 2024 yil 10 sentyabr	Yakunlanish sanasi 2025 yil 31 dekabr	Oxirgi bosqichga yetdi BANK TASDIQLANGAN	

1-rasm. O'zbekiston uchun quyosh va qayta tiklanadigan energiyani saqlash (USRES) loyihasi tafsilotlari⁹.

Loyihani rivojlantirish maqsadi (The Project Development Objective, PDO) O'zbekistonda xususiy sektor tomonidan qayta tiklanadigan energiya ta'minotini oshirishdan iborat. Loyihaning umumiy qiymati 435 million AQSh dollari bo'lib, ushbu mablag' quyidagi loyihani rivojlantiruvchi maqsadli ko'rsatkichlarga yo'naltirilgan (2-rasm).

INDICATOR		ASOSIY	HOZIRGI	MAQSAD
	Qiymat	0,00	0,00	586000.00
Quyosh PV zavodi tomonidan tarmoqqa etkazib beriladigan elektr energiyasi (qayta tiklanadigan/quyosh)	Sana	2024 yil 19 iyun	2024 yil 19 iyun	2025 yil 31 dekabr
	Izoh			
	Qiymat	0,00	0,00	63.00
BESS quvvati tarmoq xizmatlarini va tarmoqqa elektr energiyasini zaxiralashni ta'minlash uchun mavjud	Sana	2024 yil 19 iyun	2024 yil 19 iyun	2025 yil 31 dekabr
	Izoh			
	Qiymat	0,00	0,00	132000000.00
Mobillashirilgan xususiy kapital (kapital/qarz)	Sana	2024 yil 19 iyun	2024 yil 19 iyun	2025 yil 31 dekabr
	Izoh			
	Qiymat	0,00	0,00	68359.00
Issiqxona gazlari chiqindilarining oldini olish	Sana	2024 yil 19 iyun	2024 yil 19 iyun	2025 yil 31 dekabr
	Izoh			

2-rasm. O'zbekiston uchun quyosh va qayta tiklanadigan energiyani saqlash (USRES) loyihasi natijalar asosi (loyihaning rivojlantirishni obyektiv ko'rsatkichlari)¹⁰.

2. Yashil o'sish bo'yicha bilimlar hamkorligi (The Green Growth Knowledge Partnership, GGKP) Uzbekistan - Orol dengizi inqirozi oqibatlarini bartaraf etish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun yashil reabilitatsiya investitsiya loyihasi:¹¹

9 <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P181434>

10 <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P181434>

11 <https://www.greenpolicyplatform.org/project/ggpi-uzbekistan-green-rehabilitation-investment-project-karakalpakstan-republic-address>

Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) va Global yashil o'sish instituti (GGGI) tomonidan moliyalashtirilgan Orol dengizi (GREEN REHABILITATION INVESTMENT PROJECT, GRIP) loyihasi tabiiy ofatlardan eng ko'p jabr ko'rgan tumanlar jamoalariga barqaror rivojlanishni ta'minlashga imkon beradigan hayotiy chora-tadbirlarni ishlab chiqish orqali Qoraqalpog'iston viloyatining yashil reabilitatsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu loyiha iqlimga chidamli agrobiznes modellari orqali tirikchilikni yaxshilashni maqsad qilgan. Loyiha Qoraqalpog'iston Muxtor Respublikasi hukumati, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi (SCEEP), Human Asia, Green Asia Network va boshqa davlat idoralari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.

Loyihani amalga oshirish Qoraqalpog'iston Respublikasining to'rtta tumanini qamrab oladi: Kegeyli, Bo'zatov, Chimboy, va Qorao'zak. Loyihaning asosiy maqsadi tabiiy ofatlardan eng ko'p jabr ko'rgan tumanlar jamoalariga iqlimga chidamli qishloq xo'jaligi biznesi modellari orqali barqaror turmush tarzini ta'minlashga imkon beruvchi hayotiy chora-tadbirlarni ishlab chiqishdir. Shuningdek, loyiha Orol dengizi ekologik inqirozi oqibatlarini bartaraf etishda yashil reabilitatsiyaga ko'maklashishni hamda siyosat, moliyalashtirish va investitsiya asoslarini kengaytirishni maqsad qilgan.

Loyihaning maqsadlari:

1-maqsad: Qishloq xo'jaligi va uni qayta tiklash bo'yicha samarali investitsiya rejasini ishlab chiqish. Bu rejalar tabiiy ofatlar xavfini kamaytiradi, oziq-ovqat xavfsizligini oshiradi va Qoraqalpog'istonda yashil hamda iqlimga mos qiymat zanjirlarida adolatli bandlikni ta'minlaydi.

2-maqsad: Inson xavfsizligiga bo'lgan favqulodda ehtiyojlarni qondirish uchun ishchi kuchi hamda mikro, kichik va o'rta korxonalarining (MSME) dolzarb ehtiyojlariga javob berish. Loyihada sog'liq, turmush vositalari, ishlab chiqarish aktivlari va qishloq xo'jaligi biznesiga tabiiy ofatlarga qarshi tahdidlarni boshqarish masalalari ko'zda tutilgan.

3-maqsad: Agrar iqtisodiyotning iqtisodiy asoslarini tiklash uchun iqlim sharoitiga chidamli qishloq xo'jaligi biznes modellari ishlab chiqish va namoyish qilish.

4-maqsad: Yashil/iqlim moliyasini safarbar qilishda hukumat va banklarni qo'llab-quvvatlash orqali yashil MKOBlarni rivojlantirishni rag'batlantirish.

Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YeTTB) O'zbekistonning "Ipoteka-bank"i uchun 20 million AQSh dollari (18,46 million yevro) miqdorida moliyalashtirish paketini taklif qildi. Bu mablag' yashil kreditlash va tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. YeTTB mazkur tashabbus orqali mamlakatda yashil va inklyuziv kreditlashni rag'batlantirishni maqsad qilgan.

Paket ikkita komponentdan iborat:

10 million AQSh dollari (9,23 million yevro) miqdorida kredit YeTTBning O'zbekistondagi Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish dasturi II (GEFF Uzbekistan II) doirasida mahalliy uy xo'jaliklari hamda kichik va o'rta korxonalar uchun yashil va iqlimga chidamli texnologiyalardan foydalanishni yaxshilashga yordam beradi. Ushbu kredit Xalqaro hamkorlik va taraqqiyot jamg'armasi (Tayvan ICDF) tomonidan Inqirozga qarshi kurash maxsus jamg'armalari (CRSF), Iqlim investitsiyalari maxsus jamg'armasi va Tenglik va gender ko'p donorlik hamkorlik jamg'armasining texnik hamkorlik fondlari orqali qo'llab-quvvatlanadi.

10 million AQSh dollari (9,23 million yevro) miqdorida kredit YeTTBning Markaziy Osiyo ayollari biznesda dasturi doirasida tadbirkor ayollarni moliyalashtirish uchun mo'ljallangan. Ushbu kredit tadbirkor ayollarni moliyalashtirish tashabbusi doirasidagi grant mablag'lari hisobidan qo'llab-quvvatlanadi va moliya, nou-xau hamda texnik maslahatlardan foydalanishda yordam berish orqali ayollar tadbirkorligi va ishbilarmonlik faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston to'rtinchi yildirki, Markaziy Osiyoda YeTTB mablag'larini oluvchi yetakchi davlat hisoblanadi. Bugungi kunga qadar Bank mamlakat bo'ylab jami 147 ta loyihaga qariyb 4,28 milliard yevro miqdorida sarmoya kiritgan. Ushbu mablag'larning katta qismi xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning ekologik barqaror rivojlanish yo'lida yashil loyihalarga sarmoya kiritish tendensiyasi rivojlangan dunyo mamlakatlariga nisbatan past ko'rsatkichlarga ega. Yashil loyihalar ekologik muammolarni kamaytirish va atrof-muhitni himoya qilish bilan birga barqaror iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Biroq, bu jarayonda moliyalashtirish bilan bog'liq qator muammolar mavjud. Birinchidan, yashil loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha maxsus mexanizmlar va moliyaviy instrumentlar yetishmayapti. Ikkinchidan, banklar va moliya institutlarining yashil moliya bo'yicha yetarli bilim va tajribaga ega emasligi ushbu loyihalarga sarmoya kiritishdagi ehtiyotkorlikni oshiradi. Shuningdek, davlatning yashil moliya siyosati va regulatsiyasi hali to'liq shakllanmagan bo'lib, bu iqtisodiyotning ushbu sektorda rivojlanishini cheklaydi. Yashil obligatsiyalar, ekologik sarmoya fondlari va boshqa moliyaviy instrumentlar keng qo'llanilmayapti.

O'zbekiston Markaziy Osiyoda energiya sig'imi bo'yicha ikkinchi, uglerod quvvati bo'yicha esa Turkmanistondan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarishda tabiiy gaz ustunlik qiladi (2018-yilda mos ravishda 74 va 94 foiz). Quyosh va shamol potentsiali 2019-yilda tenderga chiqarilgan birinchi quyosh va shamol elektr stansiyalari bilan sezilarli darajada foydalanilmagan.

Shunga qaramay, hukumat 2050-yilga kelib energetika sohasida uglerod neytralligini ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga oldi. Ushbu maqsadga erishish uchun energiya majmuasini Parij kelishuviga muvofiq qayta qurish, energiya tarmog'i, suv ta'minoti, oqava suv va chiqindilarni boshqarish kabi asosiy infratuzilmani yaxshilash uchun katta investitsiyalar kiritish zarur.

Amaliy takliflar:

Yashil moliya mexanizmlarini rivojlantirish. Yashil moliya mexanizmlari, jumladan yashil obligatsiyalar, ekologik kreditlar va sarmoya fondlarini joriy etish orqali davlat va xususiy sektorni ushbu turdagi loyihalarga sarmoya kiritishga jalb qilish kuchaytiriladi. Bu jarayonda xalqaro tajriba, jumladan Yevropa Ittifoqi va boshqa rivojlangan mamlakatlarning tajribalaridan foydalanish lozim.

Yashil moliya siyosatini takomillashtirish. Hukumat yashil loyihalarni moliyalashtirishga doir aniq siyosatlarni ishlab chiqishi kerak. Bu siyosatlar yashil investitsiyalarni rag'batlantirish, soliq imtiyozlari va subsidiyalarni taqdim etish hamda moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratishni o'z ichiga oladi.

Banklar va moliya institutlarini tayyorlash. Yashil moliya bo'yicha moliyaviy institutlar va banklar uchun maxsus treninglar va kurslar tashkil etish lozim. Bu ularning ekologik barqaror loyihalar bo'yicha qarorlar qabul qilish va investitsiyalarni baholash bo'yicha qobiliyatlarini oshiradi.

Davlat-xususiy sherikliklarni rivojlantirish. Yashil loyihalar katta miqdordagi kapital talab qiladi. Shu sababli, davlat-xususiy sherikliklarni rivojlantirish orqali investitsiyalarni jalb qilish zarur. Bu, ayniqsa, infratuzilma va energiya samaradorligi sohasida dolzarbdir.

Yashil loyihalarga doir regulyatsiyani takomillashtirish. Yashil loyihalarni moliyalashtirish uchun maxsus regulyatsiya va huquqiy bazani yaratish muhim. Bu huquqiy va moliyaviy talablarni belgilash orqali atrof-muhitni himoya qilish va barqaror rivojlanishga mos keladigan loyihalarni amalga oshirishni osonlashtiradi.

Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. O'zbekiston xalqaro moliya institutlari va rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlikni kengaytirish orqali yashil loyihalarga moliyaviy yordam olish imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Xorijiy investitsiyalar va texnologiyalarni jalb qilish hamda ilg'or tajribalarni qo'llash ushbu yo'nalishda muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi takliflar O'zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyotini rivojlantirishda muhim qadam bo'lib, mamlakatning barqaror va ekologik toza rivojlanishga erishishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "BRICS plyus" formatidagi sammitda so'zlagan nutqidan/ 24.10.2024/ <https://president.uz/oz/lists/view/7641>
2. Vaxabov, A., & Nazarov, N. (2024). Mamlakatimizda Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasining ustuvor yo'nalishlari. "YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT,"1(1). https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss1/a762
3. Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice. Molly Scott Cato. Earthscan, –2009-224.
4. John Kingsley Woode Green finance and green growth: A systematic literature review on awareness, existing channels, instruments, and techniques, "Development and Sustainability in Economics and Finance", Volume 1, 2024, 100004, ISSN 2950-5240, <https://doi.org/10.1016/j.dsef.2024.100004>
5. <https://www.greenpolicyplatform.org/about-us>
6. Ashutosh Yadav, Bright Akwasi Gyamfi, Simplice A. Asongu, Deepak Kumar Behera, The role of green finance and governance effectiveness in the impact of renewable energy investment on CO2 emissions in BRICS economies, Journal of Environmental Management, Volume 358, 2024, 120906, ISSN 0301-4797, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120906>
7. "The World Bank and the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan. 2022. Towards a Greener Economy in Uzbekistan. ©World Bank."
8. "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Jahon banki, Markaziy Osiyo Mintaqaviy ekologik markazi, 2022-yil. O'zbekistonda Yashil O'sish va Iqlim O'zgarishi bo'yicha Siyosiy Muloqotlar Turkumi: Ishlar To'plami. Jahon banki: Washington D.C."
9. <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P181434>
10. <https://www.greenpolicyplatform.org/project/gggi-uzbekistan-green-rehabilitation-investment-project-karakalpakstan-republic-address>
11. <https://www.ebrd.com/news/2024/ebd-promotes-inclusive-and-green-lending-in-uzbekistan.html>
12. <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P181434>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

